

РОЛЬ ЖЕНЩИН-МУЗЫКАНТОВ В РАЗВИТИИ ДЖАЗОВОГО ИСКУССТВА

Абдусатторова Сайёра Акмаловна

Институт национального эстрадного искусства имени Б.Закирова
старший преподаватель

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.10347964>

ARTICLE INFO

Received: 05th December 2023

Accepted: 10th December 2023

Online: 11th December 2023

KEY WORDS

Джаз, блюз, музыка, эстрада,
талант, известность,
саксофон,

ABSTRACT

В этой статье рассказывается о джазовом искусстве и связанных с ним известных личностях. В нем также рассказывается о деятельности в музыкальном мире трех известных джазовых деятелей - Билли Холидей, Дины Вашингтон и Эммы Равич, которые были отобраны в результате научных исследований автора.

Джаз-это не просто музыка, это образ жизни, это образ существования, образ мышления. (Нина Симоне)

Когда речь, простые слова выразить невозможно, на помощь приходит музыка. Немецкий деятель искусств Э.Эти слова Хоффмана-такая же прекрасная оценка музыки. Действительно, в мире искусства есть уникальное направление, которое, хотя и является уникальным джазовым искусством. Джаз-вид профессиональной музыки, производное от английского слова "Jazz", является одним из основных стилистических источников современной популярной, в частности поп-музыки. Джаз зародился в творчестве афроамериканцев Нового Орлеана в Луизиане, США, в результате слияния элементов африканской и европейской музыкальных культур в конце 19-го и начале 20 — го веков. Характерные черты фольклора африканских народов — звучание сразу разных приемов, многократное повторение основной мелодии, почти всегда меняющееся, богатство характерных стонов, волнующий стиль пения, исполнительские линии определенных направлений стали коренными чертами джаза. Джаз изначально создавался участниками ансамбля из 7-8 солистов, которые сами исполняли эти произведения. Созданные им произведения были названы джазом или "джаз-бэндом". Основоположники джаза Л.С. Армстронг, Дж.К. Оливер, Дж. Доде, Э. К. Ори, Дж.Р.Мортон и другие были лидерами таких ансамблей. В этой статье рассказывается об известных женщинах-музыкантах, которые внесли свой вклад в развитие джаза, обогащение стиля и разнообразие жанров в нем. В истории джаза есть несколько женщин-музыкантов, которые внесли свой уникальный вклад и вносят свой вклад своими яркими творениями, уникальными произведениями искусства. В частности, мы познакомим вас с плодотворным творчеством женщин - джазовых музыкантов, таких как американская певица джаза и свинга - Билли Холидей,

“королева блюза” - Дина Вашингтон и “женщина-музыкант, которая видела цвета в звуке” - Эмма Равич.

Билли Холидей. Билли Холидей, которого считают певцом американского джаза и свинга, оказал новаторское влияние на джазовую музыку и поп-пение. Он был сильно вдохновлен джазовыми инструменталистами, чей вокальный стиль создал новый способ управления фразами и темпом. Он также был известен своим голосовым акцентом и навыками импровизации. Джон Хаммонд, один из самых известных продюсеров того времени, слышит и любит Холидей в одном из ночных клубов Герлама, где работает Билли Холидей. После этого Билли Холидей подписал контракт на запись с Брансуиком в 1935 году. Кроме того, Билли Холидей ненадолго сотрудничал с Тедди Уилсоном, чтобы создать хит "что может сделать маленький лунный свет", который стал джазовым стандартом. Созданное произведение имело наибольшее количество слушателей того времени, поднялось до уровня популярного хита. Билл Холидей стал широко известен на своих плакатах в Колумбии в 1930-х и 1940-х годах. К сожалению тысячи Билли Холидей вскоре после этого, в конце 1940-х годов, Билли был признан виновным в преступлении, связанном с юридическими проблемами и злоупотреблением психоактивными веществами, и на короткое время приговорен к тюремному заключению. После того, как Билли Холидей был освобожден из тюрьмы, он полностью вернулся на большую сцену, к своему истинному творчеству. Билли присутствовал на концерте в Карнеги-холле. К 1950-м годам Билли Холидей стал успешным концертным исполнителем с двумя другими аншлаговыми шоу в Карнеги-холле. Билли Холидей его выступления на выходных в Вашингтонском бальном клубе с Элом данном (барабаны) и Бобби Такером (фортепиано) были одними из самых известных за всю его карьеру. Его импровизация компенсировала бы отсутствие у него музыкального образования. Холидей говорит, что всегда хотела, чтобы ее голос звучал как инструмент, отмечая, что на нее повлияли Луи Армстронг и певица Бесси Смит. Из-за личной борьбы Билли Холидей на протяжении всей его жизни и изменения голоса его последние работы, записи выступлений отражали разное отношение, но эти работы имели небольшой коммерческий успех. Билли выпустил свой последний альбом под названием "Lady in Satin" в 1958 году. Вскоре здоровье Билли Холидея несколько ухудшается, Билли болеет циррозом печени. После этого Билли Холидей скончался 17 июля 1959 года в возрасте 44 лет. Посмертно Билли Холидей получил четыре премии Грэмми за лучший исторический альбом. Его имя было включено в Зал славы Грэмми и Национальный Зал славы ритм-энд-блюза. Он также был включен в Зал славы рок-н-ролла, хотя и не в этом жанре. Стоит отметить, что к 1985 году в Балтиморе была установлена статуя Билли Холидея, которая была завершена в 1993 году с дополнительным панно с изображениями, вдохновленными его песней "Strange Fruit". Также было снято несколько фильмов о жизни Билли Холидея.

Дина Вашингтон. Американская певица и пианистка Дина Вашингтон считается одной из самых популярных чернокожих артисток 1950-х годов. Дина Вашингтон преимущественно джазовая вокалистка. Он также играл и писал произведения в различных стилях, включая блюз, R & B и традиционную поп-музыку. С детства он

глубоко увлекался музыкой в хоре Евангелия и играл на пианино для хора в баптистской церкви Святого Луки, когда еще учился в начальной школе. Дина Вашингтон начала руководить церковным хором в подростковом возрасте. Он также стал участником группы Sallie Martin Gospel Singers. Дина пела вместе с первыми женщинами-певцами госпел, составленными Салли Мартин, соучредительницей вашигтонской Конвенции певцов госпел. Его связь с евангельским хором произошла после того, как он выиграл конкурс талантов в Королевском театре Чикаго, на котором Дина Вашингтон исполнила песню "Я не могу смотреть в лицо музыке". После того, как Дина Вашингтон выиграла конкурс талантов в возрасте 15 лет, она начала выступать в клубах. Он также выступал в чикагских клубах, таких как Dave cafe и DownBeat Room в отеле Sherman в 1941-1942 годах. Когда "три двойки" играли в джаз-клубе, друг взял ее послушать Билли Холидей, нашего вышеупомянутого исполнителя, в баре Garrick Stage. Владелец клуба Джо Шерман был очень впечатлен тем, как Гаррик спел "я понимаю" при поддержке cats and fiddle, которая появилась в его комнате наверху, и нанял его. Год в Гаррике-он пел наверху, а Холидей пел внизу. Так что шаги к славе у этих двух создателей были напечатаны в одном месте. Он получил имя, которое стало популярным. Незадолго до смерти Дина Вашингтон периодически выступает на Лас-Вегас-Стрип. Тони Банет, который в то время был с ней знаком, взволнованно сказал о Вашингтоне: "вы знаете, он был моим хорошим другом, он был великолепен, он приезжал в Вегас с 2 чемоданами и много времени проводил на концертах. Те, кто слышал, что она в городе, собирались только для нее" Дина Вашингтон плодотворно работала на протяжении всей своей жизни, принимая активное участие во многих джазовых фестивалях. Она также считается единственной женщиной-джазовым музыкантом, удостоенной титула "королева блюза".

Эмма Равич. Эмма Равич, молодой композитор и саксофонист, получившая множество наград, которая произвела фурор на британской музыкальной сцене, вошла в лондонское медиапространство с такими именами, как "удивительный новый талант", "сила, которую нужно учитывать", "скоро сияющая звезда". Его дебютный альбом "Incantation" и с головы до пят "Ant Law", состоящий из его оригинальных композиций, был написан в 20 лет и стал известен в музыкальном мире. Работая с оригинальной группой, Эмма была лидером группы и, несмотря на то, что была новичком на сцене, продемонстрировала свои исполнительские навыки на крупных лондонских джазовых концертах вместе с широким кругом знаменитостей и знаменитостей. Эта молодая артистка стала лауреатом премии Дрейка Иоланды в 2021 году, а в 2022 году она была номинирована на премию "Лучший начинающий исполнитель" на Парламентской церемонии вручения премии "джаз". Эмма Равич с детства не увлекалась джазом, росла не играя на саксофоне, но детство провела в гармонии с народными песнями и классической музыкой. Может быть, поэтому мы видим, как в его выступлениях витает естественность и народность. Автор музыкальных произведений с характерной мелодией считается не только саксофонистом, но и прекрасным композитором, вокалистом и аранжировщиком. Сегодня артист живет и работает в Лондоне, давая многочисленные и регулярные концерты по всему Лондону и на британской территории. Приведу следующие слова

молодого исполнителя, уже имеющего своих поклонников, которые он взволнованно сказал о своем творчестве: честно говоря, до недавнего времени я не играл ни на джазе, ни на саксофоне. В 16 лет-почти четыре года назад-я выбрал джаз и саксофон и до сих пор чувствую себя новичком в этой области. Два года в Королевской академии музыки были для меня потрясающими. Я счастлив за все возможности, которые у меня есть. [2: 1] Эмма также упоминает в своих интервью, что почти 10 лет росла в классической среде - играла на фортепиано и скрипке. Создателя, которого журналисты безоговорочно называют "музыкантом, который видел цвета в звуке", можно назвать достойным представителем будущего развития современного джазового искусства.

Вместо заключения следует сказать, что не только музыкальное искусство, но и творчество всех людей искусства создается на основе свободы. Как сказала известная российская модель и актриса Лера абова, там, где искусство ограничено, оно не может жить. Это все равно, что требовать, чтобы человек пометил определенное пространство своим воображением и фантазировал, не выходя из него!!! Потому что в настоящее время мы слышим о многих женщинах во всем мире, которые подвергаются преследованиям, изнасилованиям, мужским ограничениям. На мой взгляд, это настоящий подвиг для женщины, которая борется за свое искусство в такой угрожающий период. Вышеупомянутые-такие артисты, как Дина Вашингтон, Билли Холидей и Эмма Равич, считаются творцами, которые нашли свой путь в джазовом искусстве. Открытие таких творцов сегодня является очень актуальной проблемой для всего мира искусства.

References:

1. <https://jazzineurope.mfmmedia.NL/2022/08/something-new-incantation-with-Emma-rawicz/>